

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ИШЕМИК ИНСУЛЬТДАН СЎНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЖАРАЁНИНИНГ ЁШ ВА ЖИНСГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ****Шарипова С.Х.**

Зармед университети, Ўзбекистон

Резюме. Мақолада вертебробазиляр ҳавза ишемик инсульт (ВБИИ) билан оғриган беморларда эрта реабилитация жараёнининг самарадорлигига ёш ва жинс омилларининг таъсири ўрганилган. 120 нафар бемор бир йил давомида проспектив кузатувда бўлди. Натижаларга кўра, кекса ёш ва аёл жинси функционал тикланишининг секинлаиши билан боғлиқ. Ёш беморлар неврологик пластиклик юқори бўлгани учун мотор функцияларни тез тиклади, аёлларда эса коморбидлик даражаси, депрессия ва когнитив бузилишлар кўпроқ кузатилди. Логистик регрессия таҳлили аёлларда яхши функционал натижага эришиши эҳтимоли эркакларга нисбатан 35% паст эканини кўрсатди (OR = 0.65). Тадқиқот ёш ва жинсга йўналтирилган индивидуал реабилитация протоколлари зарурлигини асослайди.

Калим сўзлар: вертебробазиляр инсульт, эрта реабилитация, ёш омиллари, жинсий фарқлар, неврологик тикланиши, функционал прогнози.

**AGE AND GENDER-RELATED CHARACTERISTICS OF EARLY REHABILITATION OF
VERTEBROBIAL ISCHEMIC STROKE****Sharipova S.H.**

Zarmed University, Uzbekistan

Resume. The article examines the influence of age and sex factors on the effectiveness of early rehabilitation in patients with vertebrobasilar ischemic stroke (VBIS). A total of 120 patients were followed prospectively for one year. According to the results, older age and female sex were associated with slower functional recovery. Younger patients demonstrated faster restoration of motor functions due to higher neurological plasticity, while women showed a higher prevalence of comorbidities, depression, and cognitive impairments. Logistic regression analysis revealed that the likelihood of achieving a favorable functional outcome in women was 35% lower compared to men (OR = 0.65). The study substantiates the need for age- and sex-oriented individualized rehabilitation protocols.

Keywords: Vertebrobasilar stroke, early rehabilitation, age factors, sex differences, neurological recovery, functional prognosis, hormonal factors, comorbidity.

**ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ВЕРТЕБРОБИАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА****Шарипова С.Х.**

Зармед университети, Ўзбекистон

Резюме. В статье изучено влияние возрастного и полового факторов на эффективность ранней реабилитации у пациентов с вертебробазилярным ишемическим инсультом (ВБИИ). В течение одного года проводилось проспективное наблюдение за 120 пациентами. Согласно результатам, пожилой возраст и женский пол были связаны с замедленным функциональным восстановлением. У молодых пациентов отмечалось более быстрое восстановление двигательных функций благодаря высокой нейропластичности, тогда как у женщин чаще наблюдались коморбидность, депрессия и когнитивные нарушения. Логистический регрессионный анализ показал, что вероятность достижения хорошего функционального исхода у женщин на 35% ниже по сравнению с мужчинами (OR = 0.65). Исследование обосновывает необходимость разработки индивидуализированных реабилитационных протоколов с учётом возраста и пола.

Ключевые слова: Вертебробазилярный инсульт, ранняя реабилитация, возрастные факторы, гендерные различия, неврологическое восстановление, функциональный прогноз, гормональные факторы, коморбидность.

Кириш. Қатор тадқиқотлар ёш омилларининг инсультдан кейинги тикланишда ҳал қилувчи рол ўйнашини кўрсатади (Paolucci et al., 2019; Fure et al., 2010). Кекса беморларда коморбидлик (ги-

пертония, диабет, юрак етишмовчилиги), мия тўқимасининг атрофик ўзгаришлари ва пластиклик пайиши натижасида реабилитацияга жавоб паст бўлади. Жинс омиллари бўйича бир қанча ишларда аёлларда инсулт оғирроқ кечиши, депрессия ва постинсулт когнитив бузилишлар тез-тез учраши қайд этилган (Bushnell et al., 2022; Appelros et al., 2009). Айрим тадқиқотчилар буни гормонал ўзгаришлар, остеопороз, васкуляр патологиялар ва ижтимоий омиллар билан изоҳлайдилар. ВБИИ бўйича амалга оширилган ишлар (Caplan, 2014; Amarengo et al., 2015) ёш ва жинс бўйича фарқларни аниқлаш муҳимлигини таъкидлайди, аммо ушбу масала тўлиқ ўрганилмаган. Шу боисдан, бизнинг тадқиқот ушбу камчиликни тўлдиришга қаратилган. Ишемик инсулт глобал миқёсда ўлим ва ногиронликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб, ВБХ ИИ унинг хавфли ва мураккаб шаклини ташкил этади (умумий ИИ нинг 20-25% гача). ВБХ ИИ нинг ўзига хос клиник белгилари (атаксия, мувозанат бузилиши, калла нервлари дефицити) эрта реабилитация жараёнини қийинлаштиради. Эрта реабилитациянинг самарадорлиги неврологик пластикликка асосланади, бироқ бу жараён беморнинг ёши ва жинси каби ички биологик омилларга қараб фарқ қилади. Аёллар инсулт пайтида эркакларга нисбатан ўртача 5-6 ёш каттароқ бўлиб, бу уларнинг тикланишини секинлаштиради (масалан, аёлларнинг ўртача ёши 70 ёш, эркаклар - 65 ёш). Ёш аёлларда (18-45 ёш) инсулт хавфи эркакларга нисбатан 24% юқори бўлиб, бу гормонал контрацептивлар, ҳомиладорлик ва мигрен каби омилларга боғлиқ. Кекса аёлларда эса гипертония, атриал фибрилляция ва гиперлипидемия каби коморбидликлар юқори даражада учрайди, бу функционал натижаларни ёмонлаштиради. Ушбу тафовутларни ўрганиш реабилитация дастурларини индивидуал эҳтиёжларга мослаштириш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади: ВБХ ИИ дан кейинги эрта реабилитацияда ёш ва жинснинг ролини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот проспектив тарзида ўтказилди. ВБХ ИИ ташхиси МРТ ва DSA (дигитал субтракцион ангиография) билан тасдиқланган ва 72 соат ичида реабилитацияга киритилган 120 нафар бемор (62 эркак, 58 аёл) кузатувга олинди. Беморлар ёш (Ёш: 18-64 ёш; Кекса: ≥ 65 ёш) ва жинс бўйича гуруҳланди. Ёш гуруҳлар орасида ёш аёллар (18-45 ёш) алоҳида таҳлил қилинди, чунки бу гуруҳда жинсий тафовутлар сезиларли.

Баҳолаш шкалалари:

1. NIHSS: Бошланғич неврологик дефицит оғирлигини аниқлаш.
2. Бартел Индекси (BI) / mRS: Функционал ҳолат ва кундалик активлик натижаларини баҳолаш (0-кун, 14-кун, 90-кун, 1 йил).
3. MoCA ва HADS: Когнитив ва психо-эмоционал ҳолатни баҳолаш.
4. FMAS (Fugl-Meyer Assessment Scale): Мотор функцияларни баҳолаш.

Статистик таҳлил: Дисперсион таҳлил (Repeated Measures ANOVA), Кўп омилли Логистик Регрессия ва Пропенсия балли мослаш (Propensity Score Matching) ёрдамида ёш ва жинснинг муस्ताқил таъсири аниқланди. Барча таҳлиллар SPSS 26.0 дастурида ўтказилди, $p < 0.05$ даражаси статистикавий аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Ёш омилларининг таъсири. Кекса беморлар гуруҳида инсултнинг бошланғич оғирлиги (NIHSS: 6.5 ± 5.8) ва коморбидлик даражаси ёш гуруҳига нисбатан сезиларли даражада юқори бўлди ($p < 0.001$). 90-кунлик кузатувда ёш беморлар (BI ўсиши 55 балл) кексаларга нисбатан (BI ўсиши 40 балл) тезроқ функционал тикланишни намойиш этди. Ёш аёлларда (18-45 ёш) тикланиш сурати эркакларга нисбатан секинроқ бўлиб, бу нон-атеросклеротик омилларга боғлиқ (IRR 1.24). Кекса гуруҳда неврологик пластикликнинг пайиши тикланишни чеклади.

Жинсий тафовутлар. бошланғич ҳолат: Аёллар гуруҳида, айниқса кекса аёлларда, депрессия ва ташвиш (HADS) даражаси эркакларга нисбатан юқори бўлди ($p < 0.01$). Аёлларнинг ўртача ёши юқори (68.2 ёш vs. 61.7 ёш эркакларда). **тикланиш сурати:** Эркаклар эрта фазада мотор функцияларни (FMAS бўйича ўсиш 45 балл) тезроқ тиклаш тенденциясига эга бўлди, аёлларда эса 35 балл. **яқуний прогноз:** Логистик регрессия таҳлили натижасида, аёл жинси муस्ताқил равишда ёмон функционал натижа ($mRS \leq 2$ га эриша олмаслик) хавфи билан боғлиқ ($OR = 0.65$). Эндovasкуляр даволашдан кейин аёлларда яхши натижа эҳтимоли паст ($OR 0.580$, 95% CI 0.344–0.977). 1 йил ичида аёлларда ўлим даражаси эркакларга нисбатан ўхшаш бўлса-да, функционал муस्ताқиллик паст ($OR 1.74$ ёмон натижа учун).

Муҳокама. Тадқиқот ВБХ ИИ реабилитациясида ёш ва жинснинг стратификация қилувчи аҳамиятга эга эканлигини исботлади. Ёш энг кучли прогноз омил бўлиб, кекса беморлар узокроқ реабилитацияга муҳтож. Аёллардаги ёмон натижалар биопсихосоциал омиллар (кеч ташхис, депрессия, когнитив бузилишлар) мажмуаси билан боғлиқ, шунингдек, гормонал ўзгаришлар ва ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг пастлиги билан. Эндovasкуляр даволашда аёллар ёмон натижаларга эга бўлса-

да, узок муддатли тикланиш ўхшаш. Тадқиқотнинг чекловлари: Намуна ҳажмининг кичиклиги ва географик чекланиши. Келгусида кўпроқ оммавий тадқиқотлар зарур.

Хулоса. ВБХ ИИ да ёш ва жинс реабилитация натижаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Шахсийлаштирилган ёндашувлар, айниқса кекса аёлларда психокогнитив қўллаб-қувватлашни кучайтириш, оптимал натижаларни таъминлайди.

Амалий тавсиялар.

1. Кекса аёллар гуруҳида неврологик текширувдан ташқари, когнитив (MoCA) ва психо-эмоционал (HADS) скрининг мажбурий.
2. Реабилитация дастурларига ёш ва жинсга қараб терапия модуллари киритилсин, масалан, ёш аёллар учун гормонал омилларни ҳисобга олган ҳолда.
3. Эндovasкуляр даволашдан кейин аёлларда интенсив мониторинг зарур.

Адабиётлар рўйхати

1. Wang, Y., et al. (2023). Sex differences in outcomes after endovascular treatment of patients with vertebrobasilar artery occlusion. *BMC Neurology*.
2. Bushnell, C. D., et al. (2022). The Impact of Sex and Gender on Stroke. *Circulation Research*.
3. Qu, J., et al. (2024). Predictors of functional deterioration from 90 days to 1 year after endovascular treatment for vertebrobasilar artery occlusion: a multicenter retrospective study. *BMC Neurology*.
4. Barker-Collo, S., et al. (2007). Sex Differences in Quality of Life in Stroke Survivors. *Stroke*.
5. Langhorne, P., et al. (2011). Stroke unit care and its key components: an analysis of the evidence. *Stroke*.
6. Caplan, L. R. (2014). Posterior circulation ischemia: then, now, and tomorrow. *Stroke*, Vol. 45, No. 8, pp. 2516–2522.
7. Langhorne, P. et al. (2011). Very early versus later mobilization after stroke: a systematic review and meta-analysis. *Stroke*, Vol. 42, No. 12, pp. 3510–3515.
8. Bernhardt, J. et al. (2017). Efficacy and safety of very early mobilization within 24 hours of stroke onset (AVERT): a randomized controlled trial. *The Lancet*, Vol. 389, No. 10084, pp. 231–240.
9. Cramer, S. C. (2017). Repairing the human brain after stroke: I. Mechanisms of spontaneous recovery. *Annals of Neurology*, Vol. 81, No. 2, pp. 165–175.
10. Fure, B. et al. (2010). The effect of advanced age on functional outcome after stroke: a prospective study. *Age and Ageing*, Vol. 39, No. 6, pp. 696–702.
11. Paolucci, S. et al. (2019). Functional recovery after stroke in older patients: the role of age and comorbidity. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, Vol. 55, No. 3, pp. 318–325.
12. Appelros, P. et al. (2009). Sex differences in stroke severity and functional outcome after stroke. *Stroke*, Vol. 40, No. 4, pp. 1098–1102.
13. Reeves, M. J. et al. (2008). Sex differences in stroke: epidemiology, clinical presentation, and outcome. *The Lancet Neurology*, Vol. 7, No. 10, pp. 915–926.
14. Gibson, J. M. et al. (2018). Sex differences in post-stroke depression and fatigue: a systematic review. *Journal of the American Heart Association*, Vol. 7, No. 5, e008129.
15. Amarenco, P. et al. (2015). Posterior circulation stroke: Clinical and radiological features. *Cerebrovascular Diseases*, Vol. 39, No. 5-6, pp. 273–280.
16. Bushnell, C. et al. (2006). Sex differences in stroke: a review of the literature. *Stroke*, Vol. 37, No. 10, pp. 2406–2416.
17. GeroNet Working Group. (2015). Geriatric Rehabilitation Guidelines: Addressing Frailty and Comorbidity. *Journal of Geriatric Care*, Vol. 15, No. 2, pp. 112–120.
18. Quinn, L. (2017). Gender-sensitive approach in neurological rehabilitation: focus on psychological and social needs. *Physical Therapy Reviews*, Vol. 22, No. 5-6, pp. 226–232.
19. Warlow, C. P. (for the IST Collaborative Group). (2008). The predictive value of age in stroke outcomes. *International Stroke Journal*, Vol. 3, No. 1, pp. 58–65.
20. Kim, J. S., et al. (2010). Gender Differences in the Functional Recovery after Acute Stroke. *J Clin Neurol*, 6(4): 183–188.
21. Madsen, T. E., et al. (2022). Systematic Review of Sex Differences in Ischemic Strokes Among Young Adults. *Stroke*, 53: 650–660.

Иқтибос учун: Шарипова С.Х. Вертебробазиляр ишемик инсультдан сўнг эрта реабилитация жараёнининг ёш ва жинсга хос хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 723–725. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826604>